

ИНДУСТРИЯ МОДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ МЯГКОЙ СИЛЫ

РАЗБЕЙКО Н.В.,
старший преподаватель кафедры гражданского
и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены кратко вопросы концепции «мягкой силы» в аспекте развития индустрии моды. Выявлено, что во всех странах мира практически не организовано обучение праву индустрии моды. Необходимо разработать концепцию и стратегию использования индустрии моды как инструмента мягкой силы.

Ключевые слова: сущность мягкой силы, мода, индекс мягкой силы

FASHION INDUSTRY AS A SOFT POWER TOOL

RAZBEYKO N.V.,
senior lecturer of the department of civil and
business law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article briefly discusses the issues of the concept of "soft power" in the aspect of the development of the fashion industry. It is revealed that in all countries of the world there is practically no training in the law of the fashion industry. It is necessary to develop a concept and strategy for using the fashion industry as a tool of soft power.

Keywords: the essence of soft power, fashion, soft power index.

Постановка задачи. Во многих странах существует задача эффективного государственного управления в сфере индустрии моды – обеспечения полноценного экономического развития отрасли, расширение сотрудничества в области моды на международном уровне, правовой защиты на всех уровнях.

Актуальность. В данный момент во всех странах отсутствует системная правовая регламентация индустрии моды, хотя

отдельные моменты регулируются интеллектуальным правом. Кроме этого, индустрию моды современная политика использует для продвижения государства на международной арене, как способ невоенного взаимодействия стран, что сейчас особенно актуально – это возможно использовать для поддержания мира.

Анализ последних исследований и публикаций. А.В. Чаевич понимает под «мягкой силой» – присущее государству качество добиваться необходимых результатов в отношениях с другими государствами (исключая принуждение и финансовые ресурсы) за счет ценностей и внешней политики, привлекательности собственной культуры [1].

Soft Power (мягкая сила) – это способность получить то, что вы хотите, через притяжение, а не через принуждение или оплату. Когда вы можете заставить других хотеть то, что вы хотите, вам не нужно тратить так много на кнуты и пряники, чтобы двигать их в вашем направлении. Жесткая власть, способность принуждать, растет из военной и экономической мощи страны. Мягкая власть возникает из привлекательности культуры страны, политических идеалов и политики. Когда наша политика считается законной в глазах других, наша мягкая сила усиливается. В этом раскрывается суть мягкой силы создателем данного понятия Джозефом Наем. В конечном итоге, самое главное качество, присущее власти – это обладание влиянием над другими и «способность действовать или производить эффект»[2].

Для сравнения стран принято использовать рейтинг, за основу которого взято исследование Дж. Наея, где автором выделено пять критериев «мягкой силы» в стране: бизнес/инновации; культура; правительство; дипломатия; образование[3].

Например, ежегодно публикуется отчет Global Soft Power Index от Brand Finance [4]. **На примере рейтинга мягкой силы можно видеть повышение или понижение стран по определенным позициям, что в совокупности влияет на общий рейтинг страны и ее имидже, что сказывается в дальнейшем на экономическом благополучии.**

Кроме этого, для измерения «мягкой силы» стали использовать количественный подход при построении рейтинга (Дж. Мак Клори). Появилась категория RGMs («Rapid-growth markets soft power index» – «Индекс мягкой силы быстро растущих рынков») [5].

И в дополнение к указанным индексам А.П. Ворочкова разработала признаки российской модели «мягкой силы»: привлекательность политики; культура; ценности [6].

Мода – это институциональный и культурный феномен развитых обществ, который может реализовываться в особом контексте. Это – способ существования индивидуумов. В качестве объективного выражения мода использует разного рода материальные и нематериальные блага, которые придают ее потребителю определенный символический и социальный статус[7].

Слово «мода» происходит от латинского «modus», одним из значений которого является «мера, образ, правило» [8].

Объекты охраны интеллектуальной собственности, наиболее задействованные в индустрии моды:

- уникальный дизайн и внешний вид изделия (способы охраны – товарный знак, авторское право, промышленный образец и секрет производства путем «многослойной» защиты).

- произведение искусства (результат деятельности дизайнеров является вещь в единичном экземпляре, авторское право в отношении самого произведения).

Ларс Свендсен указывает, что целью моды является достижение прибыли[9]. Кроме этого, можно утверждать, что целью индустрии моды является увеличение влияния той страны, которая использует моду в качестве мягкой силы.

Специфика рассмотрения данных дел, а также выявленные и закрепленные в судебных актах особенности разбирательства конфликтов в сфере индустрии моды формируют самостоятельную «модную юриспруденцию» [7, с. 199]. Центр ВОИС обладает рядом характеристик, которые подходят для разрешения споров в области моды.

До сих пор действуют Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года (Парижская конвенция), и Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г. (Бернская конвенция), где закреплена охрана интеллектуальной собственности на международном уровне. Административные функции обоих договоров выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

В европейских странах законодательство предусматривает защиту дизайна одежды:

– Директива 98/71/ЕС Европейского парламента и Совета от 13 октября 1998 года (European Union Directive 98/71)[10], позволяющая правовую защиту дизайна как промышленного образца. Под промышленным образцом в директиве подразумевается внешний вид изделия (или его части), созданный в результате характеристик: линий, контуров, цветов, формы, текстуры и/ или материалов самого изделия и/или его орнамента (ст. 1);

– Положение ЕС №6/2002/ЕС (European Council Regulation No. 6/2002/ ЕС),

– Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS)[11], в рамках которого участники гарантируют обеспечение и предоставление охраны текстильным образцам без соблюдения формальностей, посредством авторского или патентного права (ч. 1 ст. 25).

– Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)[12]. Можно согласиться, что на данном этапе формирования законодательства по охране изделий моды для российских дизайнеров наиболее оптимальным является вариант «многослойной» правовой защиты[13].

Анализ критериев мягкой силы в сфере индустрии моды. Как считает А.А. Ганощенко в большинстве современных немецких работ понятие «мягкая сила» связывается с публичной дипломатией и коммуникациями. Кроме этого, в Германии содержание понятия «soft power» практически не подвергается анализу. Альтернативой является концепция «гражданской силы» (Civilian Power) в международных отношениях[14].

Так, в Германии К. Маркс признавал моду двигателем, продуктом и метафорой капиталистической системы, а распространение моды по всему миру неразрывно связано с развитием западного капитализма и колониальных тенденций[15].

Как считает Ф. Лошальпо, мода никогда не аполитична: даже отвергая моду, решая не следовать ей, люди делают политическое заявление[16].

Как подчеркивает Бартлетт, мода представляет собой обладающую эмоциональной нагрузкой, визуальную и телесную практику, способную противостоять существующим структурам власти, пересматривать старые и новые иерархии и даже способствовать переменам[17].

Интересны взгляды Дж.Ная на международные отношения. Программа полного ядерного разоружения, предложенная СССР привела к росту актуальности политологических взглядов Дж.Ная и создали возможность для дальнейшего развития неолиберальной теории международных отношений, в рамках которой появилась концепция «мягкой силы» [18].

Второй этап развития идей Дж.Ная связан [19] с новой концепцией американской внешнеполитической стратегии, так как негативные тенденции были связаны с непомерно высоким бременем оборонных расходов.

Действие моды распространяется и на речевое поведение, политику, науку, отношение людей к своему здоровью. мода – процесс постоянный, поэтому к ней необходимо подходить как к фундаментальному явлению, имеющему глубокие корни, в значительной мере непознанным и непонятым. Существующие теории и концепции этого явления, суждения о нем, не только расходятся между собой, но и в значительной мере противоречат друг другу. В моде одна из главных ценностей – современность [20].

Model Release или просто договор с моделью – это самый главный документ для фотографов, которые проводят постановочные фотосессии с участием моделей.

Одежда требует отдельной сертификации, подтверждающей ее соответствие всем установленным требованиям безопасности.

По сфере заключения договоры в сфере моды можно разделить на виды:

- Договоры в сфере моделинга (например, договор модели с модельным агентством, договоры агентства с фотографами, стилистами, дизайнерами и т.д.);
- Договор об информационном сотрудничестве (о совместной деятельности);
- Договоры в сфере брендинга (например, договор на осуществление рекламы, договор купли-продажи изделий, договор о создании эскиза изделия)
- Договоры в сфере организации модных показов и шоу (например, договор об оказании услуг продюсирования модного шоу и т.д.).

Но современность постоянно изменяется, как и мода. Формирование моды свидетельствует о высоком уровне мягкой

силы в стране. Глобальный индекс мягкой силы России представлен на рис. 1

Рисунок 1 – Глобальный индекс мягкой силы России [21]

Стоит выделить две популярные тенденции производства в сфере моды: обычно организуют работу производства полного цикла или привлекают специалистов на аутсорсинге, которые берут на себя обязанности по пошиву одежды. Выбирая контрактное производство, обычно разрабатывают максимально точное техническое задание. Чем подробнее описываются требования к изделию, тем меньше разочарований возникнет при дальнейших этапах работы. Снизить риски в работе с аутсорсинговыми компаниями поможет грамотно составленный договор, в котором стоит отразить размер неустойки в случае несоблюдения графика работ. Кроме того, совместно обычно разрабатывают калькуляцию по сырью, материалам и комплектующим на выпускаемые изделия, чтобы в дальнейшем избежать финансовых споров. А также необходимо попросить у подрядчика гарантию на произведенные изделия. Изучая возможных поставщиков тканей, просчитывают

временные затраты на их поставку и растомаживание, выясняют объемы минимального заказа.

Подходящую ткань находят на крупнооптовых и мелкооптовых складах и в магазинах, где вам представят широкий ассортимент продукции как по цене, так и по странам-производителям. Всегда просят поставщика предварительно отправить образцы ткани, чтобы иметь представление о ее качестве и фактуре. Еще один популярный вариант – это крупные российские и международные текстильные выставки. Часто обращаются к услугам агентов по тканям, которые выступают посредниками между российскими заказчиками и иностранными тканевыми фабриками. Как правило, это российские компании, продающие ткани известных международных фабрик. Агент, собирая большое число заказов, представляет для фабрики гораздо больший интерес, поэтому работа с ним – всегда первоочередная. Когда впоследствии возникают спорные вопросы – по качеству или срокам поставки, гораздо эффективнее их урегулировать получается у агента. При этом свою комиссию агент получает от фабрики.

Наладить продажи в мультибрендах можно через участие в крупных российских и международных модных выставках.

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" существует ряд инструментов, которые помогут начинающим дизайнерам привлечь льготные заемные средства на развитие своего дела. Так, программа льготного лизинга оборудования дает возможность закупить по ставке 6% годовых отечественное и 8% иностранное швейное оборудование. А программа кредитования предпринимателей, разработанная Минэкономразвития РФ, со ставкой, не превышающей 8,5% годовых, пополнить оборотные средства или сделать дополнительные инвестиции в бизнес.

С 2020 года началась трансформация системы господдержки, оказываемой Минпромторгом, в том числе и для предприятий легкой промышленности. Ведомством разработан и внесен в Правительство проект постановления «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета, направленных на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции». В этом документе предусмотрен механизм финансирования расходов лизинговых

организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием. Также предполагается создание универсального механизма поддержки кредитования предприятий промышленности, в том числе и легкой промышленности, в потребительских отраслях на пополнение оборотных средств.

В праве РФ примером защиты прав в сфере индустрии моды можно привести Решение Арбитражного суда Нижегородской области дело №А43-20547/2021 от 17 сентября 2021 года [22]. Так, при проведении поверочных мероприятий 08.04.2021 сотрудниками административного органа выявлен факт хранения, реализации ИП ФИО 1 в магазине "Мир моды" продукции (спортивные штаны маркированные товарными знаками "Adidas") с признаками контрафактности.

Согласно поступившему от АНО "Центр независимой экспертизы и оценки бизнеса" заключению продукция, изъятая у ИП ФИО 1, содержит товарные знаки "Adidas". Правообладателем товарного знака "Adidas" является компания "Adidas AG". Уполномоченным представителем правообладателя на территории РФ по защите товарного знака "Adidas" является компания ООО "Власта-Консалтинг". Представленная на экспертизу продукция имеет признаки несоответствия оригинальной продукции, произведена не на производственных мощностях правообладателя, без соблюдения требований к маркировке, качеству и используемым материалам. Поэтому составлен протокол об административном правонарушении.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарным знакам как результатам интеллектуальной деятельности предоставляется правовая охрана. Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.2011 №11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъясняет в п.8, что административная

ответственность применяется, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение знака обслуживания, товарного знака, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.

Таким образом, защита дизайна одежды возможна на основании обращения как к нормам авторского права, так и патентного права.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Вашингтон и Москва расходятся в растущем списке вызовов, но есть возможности для выборочного взаимодействия. Чтобы не допустить дрейфа в сторону конфронтации, они должны работать над тем, чтобы сделать свои отношения более предсказуемыми и прозрачными. В этом может помочь мода как инструмент мягкой силы, что является потенциалом России, но мало изученным.

Использование моды как мягкой силы в России сопряжено с проблемами:

1. отсутствие необходимого современного обновления оборудования в производстве модной одежды и аксессуаров;
2. отсутствие целенаправленного обучения индустрии моды и предложения стартапов в этой сфере;
3. отсутствие отдельного правового регулирования в сфере моды;
4. отсутствие обучения правовому регулированию сферы моды (модному праву);
5. отсутствие разработок применения моды как мягкой силы.

Мода – это стремление подражать, быть похожим на некий образец. Использование моды как мягкой силы – это использование в интересах нашей страны стремления людей подражать. Это может происходить при помощи разных инструментов с целью пропаганды нашего образа мысли, образа жизни.

Мода, как и внешняя политика, оказывает прямое влияние на экономическое состояние страны. Ядром концептуальной модели использования индустрии моды как инструмента мягкой силы является правовое обеспечение.

В России практически не организовано обучение праву индустрии моды, что отрицательно сказывается как на заключении, изменении, выполнении, прекращении договоров в сфере моды, но и использовании интеллектуальной собственности в этой сфере.

Особенно актуальным этот вопрос является при защите интеллектуальной собственности в международных частных отношениях.

Установлено, что комплексные теоретические исследования в мире в сфере права индустрии моды малочисленны, поэтому можно утверждать, что данное направление концептуально не сформировано. Поэтому необходимо разработать концепцию и стратегию использования индустрии моды как инструмента мягкой силы.

Список использованных источников

1. Чаевич, А. В. "Мягкая сила" в обеспечении национальной безопасности государства / А. В. Чаевич // Инноватика и экспертиза: научные труды. – 2019. – № 2(27). – С. 225-235.

2. Nye J. Soft Power / Joseph S. Nye, Jr. Washingtonpost.Newsweek Interactive, LLC. Foreign Policy, – No. 80 (1990). – pp. 153-171

3. Ефанова, Е. В. Инструменты "мягкой силы" во внешней политике государства / Е. В. Ефанова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. – 2018. – Т. 20. – № 3. – С. 417-426.

4. Offshore Pro Group. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: <https://internationalwealth.info/>(дата обращения: 20.01.2022).

5. Русакова О.Ф. Soft power как стратегический ресурс и инструмент формирования государственного бренда: опыт стран Азии // Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки. 2013. № 3 (118). С. 52-61.

6. Ворочков А.П. «Мягкая сила» современной России: институциональный аспект // Теории и проблемы политических исследований. 2016. Том 5. – № 5А. – С. 258-275.

7. Шебанова Н.А. Защита творчества в индустрии моды / Н.А. Шебанова // Российский ежегодник международного права. – СПб. : СКФ «Россия-Нева», 2015. – С. 198-217.

8. Михайлова, Н. В. Объекты интеллектуальных прав, используемые в индустрии моды / Н.В.Михайлова // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : Сборник материалов, Москва, 17–18 февраля 2017 года.

– Москва: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2017. – С. 44-47.

9. Ларс Свендсен. Философия моды. Москва. Прогресс-Традиция «Университетская книга». 2012, с. 136-137.

10. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 98/71/ЕС от 13 октября 1998 г. «О правовой охране промышленных образцов» [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/> (дата обращения: 20.01.2022).

11. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 2012. – № 37 (приложение, ч. VI). – С. 2818 – 2849.

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СПС «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – URL:<http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 20.01.2022).

13. Касьянова М.М. О правовом регулировании интеллектуальной собственности в сфере моды /V Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP Форум) : сборник материалов : в 2 тт. – Т. 2. – М. : Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2017. – 34-35 с.

14. Ганощенко А.А. "Мягкая сила" в немецкой политологии и государственной службе // Государственная служба. 2017. №3 (107). С. 114-119.

15. Marx K. Capital: A Critique of Political Economy. Harmondsworth, UK: Penguin, 1976 [1867]. – p. 784.

16. Лошальпо, Ф. Мода и политика / Ф. Лошальпо // Теория моды: одежда, тело, культура. – 2020. – № 4(58). – С. 311-316.

17. Butler J. Gender Trouble. N. Y.: Routledge, 1990. P. 170.

18. Рустамова Л.Р. «Мягкая сила» во внешней политике современной Германии. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2016. – с. 200

19. Nye J.S. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. New York: Basic Books. 1991. –p.100

20. Гофман, А. Б. Мода и люди [Текст] : новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. - [5-е изд.]. - Москва : Книжный дом Университет, 2015. - 227 с.

21. Глобальный индекс мягкой силы России [Электронный ресурс]. – URL: <https://brandirectory.com/softpower> (дата обращения: 20.01.2022).

22. Решение Арбитражного суда Нижегородской области дело №А43-20547/2021 от 17 сентября 2021 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 20.01.2022).

УДК 344
DOI

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

СОЛОВЬЁВА Ю. А.,
канд. юрид. наук., доцент кафедры
конституционного и международного права,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы международно-правовой регламентации и категории «военные преступления»; дан краткий обзор международного законодательства, закрепляющего виды военных преступлений; проанализированы научные подходы к содержанию и классификации военных преступлений в международном праве.

***Ключевые слова:** международное право; международное уголовное право; принципы *jus cogens*; международные преступления; военные преступления; военные конфликты международного характера; военные конфликты немеждународного характера.*

WAR CRIMES IN INTERNATIONAL LAW

Solovyova U.A.,
candidate of law, docent department of
constitutional and international law,
Donetsk national university,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the issues of international legal regulation and the category of «war crimes»; a brief overview of international legislation that establishes the types of war crimes is given; analyzed scientific approaches to the content and classification of war crimes in international law.